

Teología de la prosperidad:
notas críticas en torno a su abordaje académico
y pertinencia actual para los debates sobre pluralismo

El llamado evangelio o teología de la prosperidad ocupa un lugar *sui generis* dentro de los estudios sobre el fenómeno religioso en América Latina. Un tema polémico, sin lugar a duda, desde los inicios de su abordaje, el cual pareció marcar el paso hacia la tercera “ola” del movimiento pentecostal (Bastian, 1997, 2018; Silveira, 2000; Freston, 2018) y, con ello, un nuevo periodo lleno de transformaciones en el que ya no había vuelta atrás. Efectivamente, si bien empezó a percibirse en algunos países del subcontinente la reducción de la población católica desde mediados del siglo XX —como fue el caso de México (Gutiérrez y de la Torre, 2008)—, no fue sino hasta la década de 1970 cuando ello se convirtió, de una manera acelerada, en la regla a lo largo de toda la región, al mismo tiempo que ocurría la explosión evangélico-pentecostal y, de manera no menor, el crecimiento irrefrenable de los “sin religión” (Pérez-Guadalupe, 2019).

Desde entonces, múltiples perspectivas han surgido en torno a la teología de la prosperidad, a pesar de lo cual es posible advertir un conjunto de postulados centrales por medio de los cuales suele definírsele. Entre ellos, el más importante es el que fundamenta dicho fenómeno en una lógica de intercambio—fraseada de múltiples maneras—entre bienes económicos¹ y diversos milagros, comúnmente de corte materialista y cuyas promesas suelen basarse en múltiples pasajes bíblicos e imágenes aspiracionistas para legitimarse. En ese talante, igualmente es común enmarcarla en una dinámica de hedonismo aprobada y bien vista por Dios, a la par que en las estructuras empresariales de las así llamadas “mega-iglesias”, sustentadas en todo un aparato orientado al marketing, teatralidad y medios de

¹ Estos bienes económicos suelen ser conceptuados bajo la forma del diezmo, pero también, como es el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), a manera de “sacrificios”, “votos” u “ofrendas” —cada uno cumpliendo una función y significado diferente—. Y no sólo pueden involucrar dinero, sino toda clase de objetos de valor, como carros, casas, celulares, etc.

comunicación masiva—lo que De la Torre (2022) denominaría un régimen de “videogracia”—para su propia promoción.

De hecho, es a partir de dichos postulados centrales de donde son derivados planteamientos teóricos más generales, si bien prácticamente todos implican la valoración de la teología de la prosperidad en términos puramente negativos—siendo en unos casos más expresa que en otros—. Por ejemplo, entre sus aproximaciones frecuentes se encuentran aquellas posturas que la reducen, en último término, a una instancia legitimadora, reflectora o reactiva del ideario neoliberal y la sociedad de consumo o, en su defecto, de una pretendida cultura de la vanidad contemporánea propia de la postmodernidad narcisista; a una mercantilización, abuso o manipulación de la fe; a mera desviación de la ética intramundana protestante delineada por la tradición intelectual weberiana; a simple antítesis de la teología de la liberación, de carácter, por tanto, alienante; a impulsora de los valores e intereses de las sociedades capitalistas contemporáneas, etc. (Garrard-Burnett, 2013; Quesada, 2019; Oviedo, 2021; Berger, 2010; Silveira, 2000, entre otros).² La sociología pastoral llega a conclusiones semejantes, pero añade otro tipo de valoraciones, tales como que semejante fenómeno representa una tergiversación de la palabra de Cristo, su evangelio o de la Biblia en general—por lo cual ni siquiera le valdría el nombre de “teología” en realidad—, idolatría del mercado, y una larga lista más (Cervantes-Ortiz, 2019; Hoffman, 2019; Spadaro y Figueroa, 2018, entre otros).

Huelga mencionar, además, que la “vigencia social” de la teología de la prosperidad suele tener su nicho predilecto en contextos de desigualdad, marginación, precariedad y violencia, así como en las múltiples crisis de legitimidad que en las últimas décadas han azotado a las instituciones tradicionales de sentido—en particular la Iglesia católica. En tales perspectivas es bastante frecuente que resalte la tesis, formulada de diversas maneras y en diferentes grados de explicitéz, según la cual ella funge fundamentalmente como una dotadora de

² Existe también otra serie de posturas—minoritarias, a decir verdad—que pretenden rastrear más bien los orígenes estadounidenses de la teología de la prosperidad (Bowler, 2013; Zanoni y Maurilio, 2019; Quesada, 2019, entre otros).

sentido o seguridad ontológica (Mansilla y Orellana, 2022; Freston, 2018; Rojas, 2019; Horjales et alii, 2012, entre otros).

A pesar de todo, también existen otros enfoques que buscan ser más propositivos en torno a la comprensión de semejante fenómeno. Por poner un caso, autores como Mariano (1996) o De la Torre y Martín (2016), por ejemplo, destacan la inversión axiológica que opera, al sustituir una imagen del mundo donde la pobreza es provista de un sentido redentor a otra donde existe una promesa de éxito en esta vida, desdibujando en consecuencia las fronteras convencionales de lo “terrenal” y “material” respecto a lo “trascendente” y “espiritual”. De esta manera, en el primer caso la pobreza y miseria en este mundo sólo son posibles de superar en el paraíso, mientras que las riquezas o alegrías que lo llenan se desvalorizan—al menos retóricamente—en pos del “camino estrecho”. Por otro lado, en el segundo, las nociones de “exigir”, “decretar”, “determinar”, “reivindicar” vienen a suplir las de “pedir”, “rogar”, “suplicar”, haciendo énfasis en la vida en el más acá, que cubre el bienestar y plenitud financiera, de salud, emocional, etc. También hay quienes ven en los movimientos pentecostales y la teología de la prosperidad agentes benefactores al desarrollo de la región frente a las posturas que aseveran el gran perjuicio que su crecimiento acarrea con la paralela disminución de la población católica, si bien el impacto que en dicho respecto ejercen lo llevan a cabo por otros medios o nuevas formas de enfrentar los problemas sociales. Freston (2018) pone como ejemplo de esto último a la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, la cual cuenta con varios proyectos de asistencia social a la par que predica un evangelio de la prosperidad que pueden reforzar las tentativas microempresariales en contextos adversos.³

No obstante, es menester hacer notar una serie de puntos problemáticos que resaltan sobre este tema. En primer lugar, carga con un fuerte componente normativo en su comprensión y, aun cuando las perspectivas poseen su esfera de plausibilidad, lo cierto es que en la gran mayoría de las ocasiones llevan consigo contenidos implícitos de censura o sanción, cuestión que, además, es transversal a múltiples sectores: académicos, medios de comunicación, entre civiles e

³ Aquí vale la pena hacer también mención y sugerir la lectura del artículo de Semán (2001).

instituciones públicas del Estado. En segundo lugar, parece restringirse su abordaje a una especie de “economicismo religioso”—por expresarlo de algún modo—, en cuanto que es vinculada preponderantemente con tópicos relativos a la pobreza, movilidad social, marketing, mercantilización, neoliberalismo, etc. Esto cobra absoluto sentido a partir del núcleo teórico central desde el cual se le suele definir— como una lógica de intercambio y hedonismo material. No obstante, este último factor no puede ser su elemento distintivo, en la medida en que es compartido en realidad por una plétora de circuitos religiosos populares, como ya lo traté en una investigación previa (Hernández, 2025) y que otros autores también han señalado (Freston, 2018).

En lo que sigue de la presente reflexión, me limitaré a realizar una serie de notas críticas únicamente alrededor del primer punto. De hecho, en un debate muy específico del mismo, que tiene que ver con el asunto del pluralismo en México. Para ello, me serviré de mi experiencia de trabajo de campo en la Iglesia Universal del Reino de Dios (Hernández, 2025).

Pluralismo, laicidad y teología de la prosperidad, un asunto pendiente

Como es bien sabido, diversidad religiosa no es lo mismo que pluralismo (Frigerio y Wynarczyk, 2008), ya que, para que este último emerja, es necesaria no sólo la proliferación cuantitativa de expresiones, identidades y agrupaciones, sino también que en este caso las minorías religiosas sean aceptadas en una sociedad, reconociendo su valor político y moral. El principio histórico de laicidad se encarga de proteger jurídicamente y estimular en la cultura política de la población mexicana precisamente el conjunto de libertades y derechos fundamentales que deben gozar dichas minorías, a la vez que asegurar sus responsabilidades y obligaciones en la esfera pública. Como menciona Blancarte (2013):

“[El modelo de laicidad] es una forma de organización político-social que busca establecer en la medida de lo posible la igualdad y la no-discriminación, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. Por lo mismo, se puede decir que es un instrumento jurídico-político que las sociedades han creado para que la pluralidad y la diversidad pueda ser vivida de manera pacífica y armoniosa. Podemos entonces hablar

de laicidad cuando hay presencia de estos tres elementos centrales en un determinado régimen: respeto de la libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a lo religioso e igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como no-discriminación. (Blancarte, 2013, p. 300).

No obstante, en el plano de las prácticas políticas, lo cierto es que el régimen de laicidad posee una doble faceta conciliatoria y restrictiva de lo religioso (Corpus, 2023). La primera, por ejemplo, se manifiesta cuando expresiones religiosas en el espacio público, sobre todo aquellas que se articulan desde las matrices católicas culturalizadas, son presentadas *secularmente* como “patrimonio”, “identidad nacional”, “tradición”, “preservación de la memoria histórica”, etc. La segunda, en cambio, consiste en restringir—como su palabra lo indica—las manifestaciones públicas que no se adhieran a dicho referente católico cultural, llegando incluso a tomar medidas coercitivas para limitar su expresión al espacio privado y, en todo caso, al de culto. En ese talante, los actos de discriminación religiosa tampoco se hacen esperar, en los cuales, como ha advertido Blancarte (2003), el Estado juega un papel importante no sólo en permitirlos, sino en ser un instrumento clave para ejercerlos y legitimarlos.

Esto último es precisamente lo que sucedió con la Iglesia Universal del Reino de Dios, especialmente por su predica de la teología de la prosperidad. Un ejemplo claro lo representaron sus intentos de registro como asociación religiosa poco años después de que arribara al país en 1992. Efectivamente, tras haber permanecido dos años registrada (desde 1994) como asociación religiosa derivada de la “Iglesia de la Fe Apostólica en Cristo Jesús”—con número constitutivo SGAR/12/93—, en 1996 se le retiró ese estatus. Se especula que semejante medida “se produjo a raíz de los cuestionamientos y de los comentarios negativos de varios grupos religiosos y algunos sectores sociales debido a la incompatibilidad de cosmovisiones entre ambos ministerios” (Hernández, 2017, p. 67). Roberto Blancarte, quien fue jefe de asesores de la subsecretaría de asuntos religiosos desde 1998 hasta mediados de 1999 y trató personalmente el caso de la IURD, cuenta lo siguiente respecto a dichas polémicas:

“la razón por la que fueron [a la subsecretaría de asuntos religiosos] es porque los acusaron—incluso creo que hasta penalmente— por estar vendiendo sus artefactos y sus

cosas mágicas, sus pócimas mágicas, los aceites, las cosas que vendían y más de alguno fue y entonces puso una demanda por fraude, además de que se les acusó de que estaban cometiendo fraude por estar vendiendo cosas como pócimas mágicas que eran falsas. Entonces ya ves cómo es precisamente nuestra cultura católica, porque de inmediato la policía intervino y a los ministros de culto brasileños rápidamente les pusieron una orden de expulsión, de expulsión del país porque estar trabajando sin permiso como ministros de culto y encima estar vendiendo y tal. Pero yo lo que hice fue que hablé con el subsecretario y le dije: ‘oiga, mire, esto es un abuso de parte nuestra ya que, en primer lugar, ellos están en este vacío jurídico en el que tienen que trabajar aquí cinco años para poder tener registro, pero para poder trabajar necesitan el permiso como ministros de culto, ¿cómo lo hacemos? Digo, hay un problema ahí de la propia legislación entonces tenemos que considerar eso para que no haya acciones contra ellos que son finalmente discriminatorias’. [...]” (Hernández, 2025, p. 88)

Los medios de comunicación, por supuesto, también fueron instrumentos importantes para tomar medidas de presión y señalamiento de las actividades de “lucro” de la IURD. En el periódico *Reforma*, por ejemplo, el diputado David Hernández señalaba:

“Al Secretario de Gobernación le ha hecho falta mano dura porque han crecido mucho esos grupos y les han estado dando autorizaciones al por mayor, y esta Iglesia no es la única. Al final de cuentas, a manera de diezmo, pues le piden dinero a la gente, pero le ha faltado tacto a la Secretaría de Gobernación para que antes de dar permiso conozca el historial de las personas a las que les permite “vender milagros” porque es permitir públicamente que se engañe a la gente.” (Hernández, 2017, p. 82)

Ahora bien, la situación no es tampoco unívoca en ninguna manera. Entre las disidencias religiosas es posible advertir tensiones múltiples. Si bien es cierto que existe una imagen peyorativa generalizada entre diferentes congregaciones e identidades respecto a la IURD a causa de las prácticas y creencias que promueve en torno a la noción de prosperidad, también lo es que esta última recurre a diversos instrumentos de violencia simbólica en contra de aquellas. En la literatura brasileña es bien conocido el fenómeno de la demonización dirigida especialmente a las religiosidades afro—aunque no sólo a ellas—por parte de esta iglesia en el marco del discurso y concepción de “guerra espiritual”. Esto también me fue posible advertirlo en una previa investigación, pero en vez de estar orientada a los cultos umbanda o quimbanda—cuya presencia es reducida en el país—ahora lo hace al de la Santa Muerte, entre muchas otras expresiones con una extensión significativa en el territorio (Hernández, 2025). Paralelamente, se pudo advertir el empleo

particular de la categoría “religión” por parte de esta esta iglesia en tanto mecanismo de distinción a la vez que de discriminación al recurrir a ella de una manera similar— aunque no idéntica— a como las iglesias dominantes e históricas han empleado el término “secta” (Hernández, 2025).

A manera de conclusión

Para finalizar, me gustaría hacer una serie de notas en torno al tema que nos ocupa. Considero que el oprobio y serie de prejuicios hacia el discurso de la prosperidad—sobre todo, en su contexto iurdano—posee a decir verdad raíces más hondas, históricamente asentadas. En primera cuenta, puede constatarse un secularismo marcado por las cuatro ideas ya subrayadas en Wohlrab-Sahr y Burchardt (2012), a saber: las de 1) libertad e individualidad, 2) tolerancia, respeto y no interferencia, 3) progreso, ilustración y modernidad y 4) racionalidad, eficiencia y autonomía de los diferentes dominios/esferas institucionales que componen a la sociedad (p. 890). Aquí, por supuesto, hay que matizar. La idea de Émile Poulat (2012) es un buen punto de partida, pues este autor ya anticipaba que

“a pesar de las duras peleas del siglo XVII y XVIII por el derecho de existir públicamente en una sociedad exclusiva cuyos presupuestos religiosos no soportaban ni la heterodoxia ni la incredulidad [...], hemos descubierto que no toda expresión de pensamiento es tolerable [...]” (p. 43).

Al final, nos menciona, se trata de una tensión infranqueable entre el “politeísmo de los valores” y el “monoteísmo”, sin divinidad reconocida, que postula la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Poulat, 2012). En esta misma línea de razonamiento, es menester advertir que, además de aquellos repertorios axiológicos que les conceden su especificidad, en las sociedades modernas las religiones tienen igualmente que asumir y reconocer la existencia de valores universales; es decir, una cierta conducta moral común centrada, sobre todo, en la integridad física y psicológica del individuo, de acuerdo con lo cual es posible medir los abusos de las iglesias sin violar sus derechos ni caer en el etnocentrismo (Oro, 2001). Por tanto, los conflictos éticos conforman una consecuencia esperable del

encuentro entre ciertas manifestaciones religiosas contemporáneas, como el discurso de la prosperidad y una cultura laica latinoamericana que no “admite pagar por creencias irracionales y según la cual el trato con lo sagrado se representa con base en premisas de intimidad, diálogo, y afecto que prescinden del dinero” (Oro, 2001, p. 80).

Sin embargo, en este respecto es donde vale la pena plantearse la pregunta y paradoja—bastante intuitiva—sobre el auge y éxito de la teología de la prosperidad. Contextualizándola en el marco de la IURD especialmente, ¿por qué las personas se adhieren, por ejemplo, a una iglesia que abusa de ellas y que es precisamente estigmatizada por eso? ¿realmente se trata de manipulación? Esta tesis, junto a los restantes lugares comunes en su abordaje, empiezan a mostrarse insuficientes⁴ para captar y matizar su creciente complejidad a lo largo de la región latinoamericana—a pesar del reconocimiento de su plausibilidad y validez según el caso—. Es decir, que huelga advertir otros ángulos todavía no tan explorados, pues la teología de la prosperidad también representa, entre tanto, la inconformidad con las instituciones seculares y religiosas tradicionales, un punto tensión entre las espiritualidades, bisagra de múltiples identificaciones, creencias y prácticas—tanto religiosas como seculares—, un prisma por medio del cual es posible observar las desigualdades sociales, las violencias físicas, simbólicas y de género, la falta de oportunidades, así como la reflexividad y agencia de las personas en torno a las problemáticas que enfrentan todos los días; en fin, un tema que debe superar todavía muchos obstáculos epistémicos, políticos y culturales en orden a su tratamiento público y académico abierto más allá de censuras y sanciones—implícitas o no.

Referencias:

Bastian, Jean Pierre. (1997). *La mutación religiosa de América Latina: para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*. México: Fondo de Cultura Económica.

⁴ Con justa razón, pienso que podría repetirse la misma crítica de Garfinkel en torno a los “idiotas culturales” en la teoría del actor social de Parsons, sólo que ahora aplicada a una larga porción de abordajes alrededor de la teología de la prosperidad.

Berger, Peter. (2010). Max Weber is alive and well, and living in Guatemala: the protestant ethic today, *The Review of Faith & International Affairs* 8(4), 3-9.

Bowler, Kate. (2013). *Blessed: A History of the American Prosperity Gospel*. Oxford: Oxford Scholarship Online.

Blancarte, Roberto. (2013). Actualidad de las Leyes de Reforma; viejos problemas y nuevos retos para el Estado mexicano. En Blancarte (coord.). *Las leyes de reforma y el Estado laico: importancia histórica y validez contemporánea* (pp. 293-311). México: El colegio de México y Universidad Nacional Autónoma de México.

Blancarte, Roberto. (2003). Discriminación por motivos religiosos y Estado laico: elementos para una discusión. *Estudios Sociológicos*, 21(62), 279-307.

Corpus, Ariel. (2023). Restricción y conciliación en la narrativa de la laicidad mexicana. En Carlos Garma y Andrea Meza (coord.). *Aproximaciones críticas a la laicidad: desafíos contemporáneos* (pp. 63-93). México: Universidad Autónoma Metropolitana-Ediciones del Lirio.

Cervantes-Ortiz, Leopoldo. (2019). La llamada "Teología de la Prosperidad". *Revista Teológica de la Universidad Bíblica Latinoamericana*, 39(2), pp. 175-210.

De la Torre, Renée, y Martin, Eloisa. (2016). *Religious Studies in Latin America*, *Annual Review of Sociology*, 42, pp. 473-492.

Freston, Paul. (2018). Pentecostalismo y desarrollo económico. En Blancarte, R. (coord.). *Diccionario de religiones en América Latina* (pp. 460–468). Fondo de Cultura Económica.

Frigerio, Alejandro, y Wynarczyk, Hilario. (2008). Diversidad no es lo mismo que pluralismo: Cambios en el campo religioso argentino (1985–2000) y lucha de los evangélicos por sus derechos religiosos. *Sociedade e Estado*, 23(2), 227-260.

Garrard-Burnett, Virginia. (2013). Neopentecostalismo and Prosperity Theology in Latin America: A Religion for Late Capitalist Society, *Ibero-Americana*, 42(1- 2), pp. 21-34.

Gutiérrez, C., y De la Torre, R. (2008). Tendencias a la pluralidad y la diversificación del paisaje religioso en el México contemporáneo, *Sociedade e Estado*, 23, pp. 381-424

Horjales, Rodrigo, Sotelo, Victoria, Saralegui, Serrana, y Vicario, Carolina. (2012). Religión y pobreza: La Iglesia Universal del Reino de Dios en Uruguay. En CLACSO, Repositorio Digital. CLACSO, Repositorio Digital.

Hernández, Gerardo. (2025). Teología de la prosperidad: Un estudio de caso en la Iglesia Universal del Reino de Dios en México. Tesis para obtener el grado de maestría. México: El Colegio de México.

Hoffman, Martin. (2019). Tres errores fundamentales de la Teología de la prosperidad. *Revista Teológica de la Universidad Bíblica Latinoamericana*, 39(2), pp. 65-79.

Mansilla, Miguel, y Orellana, Luis. (2022). Olvidar a los clásicos. Las teorías sobre el pentecostalismo en América Latina, *Latinoamérica*, (74), pp. 11-39.

Mariano, Ricardo. (1996). Os Neopentecostais e a Teología da Prosperidade. *Novos Estudos*, (44), pp 24-44.

Oro, Ari Pedro. (2001). Neopentecostalismo: dinheiro e magia. *Florianópolis*, (3), 71-85.

Oviedo, David. (2021). Cristianismo evangélico y capitalismo periférico en el Chile contemporáneo: del ascetismo intramundano a la teología de la prosperidad. *Atenea*, (524), 71-89.

Poulat, E. (2012). *Nuestra laicidad pública*. México: Fondo de Cultura Económica.

Pérez-Guadalupe, José, y Grundberger, Sebastian. (2018). *Evangélicos y Poder en América Latina*. Konrad Adenauer Stiftung; Instituto de Estudios Social Cristianos.

Quesada, Marcos. (2020). Las huellas ocultas: La Teología de la prosperidad en América Latina a la luz de sus orígenes ideológicos en el movimiento del Nuevo pensamiento. *Repertorio Americano*, 29, pp. 269-283. <https://doi.org/10.15359/ra.1-29.16>

Rojas, Alberto. (2019). La vigencia social de la teología de la prosperidad, *Revista Teológica de la Universidad Bíblica Latinoamericana*, 39(2).

Silveira, Leonildo. (2000). *Teatro, Templo y Mercado: Comunicación y marketing de los nuevos pentecostales en América Latina*. Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Semán, P. (2001). La recepción popular de la teología de la prosperidad, *Scripta Ethnologica*, vol. 23, pp. 145-162.

Sotelo, Victoria. (2021). La iglesia ministerio internacional encuentro con Jesús en Uruguay: Un análisis cualitativo en el marco de la teología de la prosperidad. En Purificação, Marcelo, Teixeira, Maria., y Chaves, Cinara. (coord.), *Sociologie: Ordem e políticas sociais na atualidade*. Atena Editora.

Spadaro, Antonio, y Figueroa, Marcelo. (2018). Teología de la prosperidad: el peligro de un “evangelio diferente”, *La Civiltà Cattolica*, 40(34), pp. 105-118.

Wohlrab-Sahr, M., y Burchardt, M. (2012). Multiple Secularities: Toward a Cultural Sociology of Modernities, *Comparative Sociology*, 11, pp. 875-909.

Zanoni, Marivete, y Maurilio, Gabriel. (2019). As origens Norte Americanas da Teologia da Prosperidade, seus ensinamentos e sua influência no contexto brasileiro. *Revista Via Teológica*, 19(37), pp. 11–52.